

MBA EM GESTÃO PÚBLICA

JAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF 256.084.438-96

**POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA
EM SAÚDE: Uma Visão de Especialistas Sobre Saúde
Digital.**

São Vicente-SP
2023

MBA EM GESTÃO PÚBLICA

POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE: Uma Visão de Especialistas Sobre Saúde Digital.

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado para Faculdade Iguazu como
parte do requisito para conclusão do Curso
de MBA em Gestão Pública.

São Vicente-SP
2023

Ficha catalográfica

Oliveira, Jamila Gonçalves.

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde: Uma visão de especialistas sobre Saúde Digital / OLIVEIRA, J.G. ; 2023.

Orientador:

Artigo Acadêmico (Especialização) – Faculdade Iguaçu, MBA em Gestão Pública, São Vicente, 2023.

1. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. 2. Estratégia Global de Saúde Digital. 3. Gestão Informacional no SUS. I. Faculdade Iguaçu - MBA em Gestão Pública. II. Pós-Graduação *Strict Sensu*.

JAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA

**POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA
EM SAÚDE: Uma Visão de Especialistas Sobre Saúde
Digital.**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado para Faculdade Iguazu como
parte do requisito para conclusão do Curso
de MBA em Gestão Pública.

Aprovado em:

Prof.

03/2023

Prof.

03/2023

Prof.

03/2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. METODOLOGIA	8
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	18

RESUMO

Introdução: Desde 2004 a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) que define os princípios e diretrizes que devem orientar as ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) vem sendo articulado, porém tornando-se oficial somente em 2015, sendo reforçada em 2020 pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). No mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou a Estratégia Global de Saúde Digital que no Brasil sofreu atualização sob a ótica da PNIIS criando-se assim o Plano de Transformação Digital que visa a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil no período de 2020-2028. Sendo assim, após 18 anos de evolução sobre o tema buscamos entender a concepção de especialistas sobre o tema. **Metodologia:** Trabalho de revisão bibliográfica utilizando a técnica qualitativa, sendo utilizado manuais e leis extraído de sites governamentais brasileiros como base do estudo e 10 artigos acadêmicos para a discussão sobre o tema. **Resultados e Discussões:** Foi colocado em evidência o conhecimento de profissionais, a preocupação sobre as informações fidedignas sobre a criação do departamento voltado para a saúde digital do Ministério da Saúde, com um breve panorama da eSaúde no Brasil e as iniciativas do uso da inteligência artificial (IA) na saúde pela Administração Pública brasileira, com o objetivo de investigar e descrever a complexidade emergente das relações em ecossistemas digitais e mostrar sua real complexidade, além de mapear evidências científicas sobre os avanços e desafios das políticas públicas de gestão das tecnologias em saúde nas Américas. **Considerações Finais:** Gestão Pública, podendo criar políticas para atender regiões onde a tecnologia é mais escassa e necessita de maior apoio do governo para criar uma universalidade. A segurança desses dados é outra preocupação entre os acadêmicos e especialistas, esperasse que a progressiva inclusão de novas tecnologias na saúde se fundamente na LGPD deixando explícito quem tratará os dados e terá acesso a eles, além de uma infraestrutura sólida com redundância de segurança a fim de não ocorre perdas importantes de dados além de um instrumento confiável de avaliação da maturidade da saúde digital.

Palavras-Chave: Política Nacional de Informação. Saúde Digital. Gestão Pública.

ABSTRACT

Introduction: Since 2004, the National Policy on Information and Informatics in Health (PNIIS), which defines the principles and guidelines that should guide information and communication technology (ICT) actions, has been articulated, but becoming official only in 2015, being reinforced in 2020 by the General Law for the Protection of Personal Data (LGPD). In the same year, the World Health Organization (WHO) prepared the Global Digital Health Strategy, which in Brazil was updated from the perspective of the PNIIS, thus creating the Digital Transformation Plan that aims at the Digital Health Strategy for Brazil in the period from 2020-2028. Therefore, after 18 years of evolution on the subject, we seek to understand the conception of specialists on the subject. **Methodology:** Bibliographic review work using the qualitative technique, using manuals and laws extracted from Brazilian government websites as the basis of the study and 10 academic articles for the discussion on the subject. **Results and Discussion:** The knowledge of professionals was highlighted, the concern about the reliable information about the creation of the department dedicated to digital health of the Ministry of Health, with a brief overview of eHealth in Brazil and the initiatives of the use of artificial intelligence (AI) in health by the Brazilian Public Administration, with the objective of investigating and describing the emerging complexity of relationships in digital ecosystems and showing their real complexity, in addition to mapping scientific evidence on the advances and challenges of public policies for the management of health technologies in the Americas. **Final Considerations:** Public Management, being able to create policies to serve regions where technology is scarce and needs greater government support to create universality. The security of this data is another concern among academics and specialists, it is expected that the progressive inclusion of new technologies in health will be based on the LGPD making explicit who will process the data and have access to them, in addition to a solid infrastructure with security redundancy in order to no important data losses occur, in addition to being a reliable instrument for assessing the maturity of digital health.

Key-Words: National Information Policy. Digital Health. Public Management.

1. INTRODUÇÃO

O termo Saúde Digital é mais abrangente do que e-Saúde e incorpora os recentes avanços na tecnologia, como novos conceitos, aplicações de redes sociais, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), entre outros (ANTUNES, 2021) a Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2012 divulga estratégias prevendo a utilização de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). Segundo a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS), as inovações trazem benefícios em todas as áreas da saúde, indo do diagnóstico mais preciso à melhor gestão dos recursos. Porém, existe uma baixa participação social em seu processo de construção e para o risco de que não seja capaz de fazer cumprir. (ANTUNES, 2021) A digitalização não deve modificar os princípios de saúde pública; em vez disso, deve apoiar e permitir sua implementação, promover acesso, universalização, qualidade dos serviços prestados, eficiência, inclusão e equidade na atenção à saúde. (ALMEIDA, 2021 apud ODONE et al, 2019)

Contudo, há desafios associados a implementação, do próprio momento que estamos vivendo. Grande parte da população brasileira é excluída do acesso à internet, por exemplo. (ANTUNES, 2021) Dessa forma rompe o princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalidade, entretanto as Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) juntamente com Lei de Acesso à Informação (LAI) estão delineando gradualmente a imersão do país, acompanhando a globalização que a TIC nos favorece, durante a realização desse estudo observamos vários focos de preocupação quanto a adesão tecnológica, a gestão dos serviços públicos de saúde utiliza como termo eficiência o uso otimizado dos recursos financeiros para a entrega de serviços satisfatórios para a comunidade e a tecnologia é uma forma eficaz para alcançar a efetividade da prestação de serviços de saúde.

A frequente mudança de atores e a forte influência na fronteira do ecossistema digital brasileiro de saúde pública o caracteriza como fortemente auto-organizável (SILVA; FORNAZIN; SANTOS, 2019) e contando com esse olhar sociotécnico nos voltamos a compreender as necessidades diversas apontadas por vários acadêmicos que buscam cooperar com o fluxo dessa inclusão digital na saúde.

2. METODOLOGIA

Este trabalho de revisão bibliográfica utiliza técnica qualitativa, partindo do estudo e análise de conteúdos coletados de banco de dados governamentais onde buscamos manuais e leis referente as PNIIS como alicerce da discussão, e demais artigos nos banco de dados *LILACs*, *Scielo*, *Google Academic* compreendidos entre o período de 2012 a 2022 que aborde sobre o tema para referenciar o ponto de vista de outros autores a respeito da Saúde Digital.

Buscamos evidenciar os prós e contras sobre a informatização da saúde no Brasil, analisando a importância da aderir a estratégia Global de Saúde Digital para a gestão pública da saúde.

Foram selecionados 07 documentos governamentais como base do estudo, sendo eles manuais e leis, já para discussão selecionamos 22 trabalhos científicos fazendo referência ao tema, após leitura e triagem foram utilizados 10 trabalhos científicos foram utilizados para a discussão e formação da conclusão.

Os resultados foram apresentados em tabela onde foi disposto claramente o nome do autor, ano da publicação, tema, delineamento do estudo, objetivos, metodologia e principais resultados a fim de facilitar a compreensão das referências utilizadas na discussão.

Conluímos concatenando todo o conteúdo e articulando esse conhecimento para fortalecer a aplicação da estratégia da Saúde Digital como ferramenta de Gestão em Saúde no SUS e ter uma real noção do cenário pós-pandêmico da inclusão tecnológica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Autor e Ano	Tema	Delineamento do Estudo	Objetivos	Metodologia	Principais Resultados
ALMEIDA, E.W. et al. 2021.	Saúde digital e enfermagem: ferramenta de comunicação na Estratégia Saúde da Família.	Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. A investigação foi conduzida nos meses de abril e maio de 2020 em uma cidade com uma cobertura de 100% da Atenção Básica. Foram convidados todos os enfermeiros cadastrados (140) e atuantes na ESF do município.	Avaliar o conhecimento de profissionais acerca do aplicativo DigiSUS e verificar a necessidade de desenvolvimento de software para comunicação entre profissionais de enfermagem e usuários da Estratégia Saúde da Família.	Foram analisadas as respostas de 39 enfermeiros, com idade entre 29 e 50 anos, maioria mulher, com atuação há mais de 10 anos na Estratégia Saúde da Família do município norte-mineiro. A maior parte dos enfermeiros informou conhecer as tecnologias disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, porém 25 (64,1%) não conhecem o aplicativo do DigiSUS.	Esta pesquisa demonstra a necessidade e expectativa dos enfermeiros de terem acesso a um protótipo de aplicativo que facilite a comunicação com os usuários da Estratégia Saúde da Família do Sistema Único de Saúde.
ANTUNES, A. 2021.	Nova Política Nacional de Informação e Informática em Saúde suscita questionamentos de especialistas.	Jornalismo Científico de estudo do objeto que conjuga análise qualitativa de informações recentes sobre o tema.	O objetivo é apresentar informações coletadas por especialista que evidencie as preocupações a cerca da nova política nacional de Informação e Informática em Saúde.	Levantamento dos questionamento e informações fornecidos por especialistas e órgãos governamentais que se pronunciaram a respeito das estratégias da saúde digital.	A nova Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) vem gerando alguns questionamentos por parte de especialistas na área, que alertam para a baixa participação social em seu processo de construção e para o risco de que não seja capaz de fazer cumprir o sigilo dos dados.
ANTUNES, A. 2021.	Saúde digital: o que isso pode significar para o SUS?	Jornalismo Científico de estudo do objeto que conjuga análise	O objetivo é apresentar informações fidedignas sobre a criação do	Foram apresentado na matéria balanço sobre o DigiSUS divulgado	Elemento central para a estratégia de saúde digital do Ministério da

		qualitativa de informações recentes sobre o tema.	departamento voltado para a saúde digital do Ministério da Saúde que conta com a participação da Fiocruz.	pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, coleta de informação no Conselho Federal de Medicina (CFM) e opinião de especialista da Fiocruz	Saúde atualmente é a implantação dos prontuários eletrônicos na Atenção Básica serão necessários recursos para a ampliação do processo de informatização das UBS, sem os quais fica impossível avançar na implementação da estratégia de saúde digital.
CRUZ, T.P.F. ET AL. 2021.	Brazilian Digital Health Index (BDHI): avaliação da maturidade da saúde digital do Brasil.	Este estudo apresenta um modelo e resultados preliminares da avaliação da situação da saúde digital do Brasil de amplo espectro, nacional.	Foram revisados 23 modelos de maturidade relacionados. Foi propostoo Brazilian Digital Health Index (BDHI) elaborado com base no modelo Global Digital Health Index (GDHI) e adaptado para o contexto brasileiro e posterior avaliação da sua praticidade por especialistas da comunidade de Informática em Saúde. Considera 51 questões associadas a 23 indicadores distribuídos em 8 eixos.	O modelo admite 5 níveis de maturidade. Onze especialistas participaram levando a um resultado preliminar indicando a situação “implantada” para a saúde digital no espectro nacional. A avaliação destaca a situação “madura” para o eixo recursos humanos e situação “incipiente” para eixo cidadania, sustentabilidade e economia do conhecimento.	O projeto BDHI oferece um modelo de maturidade para acompanhar periodicamente a situação da saúde digital no cenário nacional ou regional e facilitar sua comparação com outros países.
EVANGELISTA, A.L.P.; BARRETO, I.C.H.C.; ANDRADE, L.O.M. 2019.	Saúde digital e gestão compartilhada: como podem ser associadas?	Estudo qualitativo, constituindo revisão integrativa de literatura, com artigos científicos em língua portuguesa e	Os objetivos do estudo foram analisar a associação entre tecnologias em saúde e gestão compartilhada e identificar as contribuições	Analisaram-se oito produções, publicadas de 2008 a 2018, identificando experiências de avaliação de tecnologias em saúde em 25 países, com	Existe ampliação da incorporação de tecnologias na saúde e constante desenvolviment o destas no contexto

		inglesa. Encontradas 115 publicações na MEDLINE e três na Revista Eletrônica Gestão & Saúde.	das Tecnologias Digitais de Informação e das Comunicações (TDIC) para gestão compartilhada em saúde.	exercício de gestão compartilhada. O Projeto de Lei Federal Nº 9.617/2018 foi incluso por propor a gestão compartilhada através da comunicação na internet, totalizando nove produções.	nacional e internacional. A gestão compartilhada em saúde, através das TDIC, figura-se como intervenção de saúde digital que poderá fortalecer a participação social.
KAMEDA, K.; PAZELLO, M. 2013.	E-Saúde e desafios à proteção da privacidade no Brasil.	Estudo qualitativo, constituindo revisão integrativa de literatura, com artigos científicos em língua portuguesa e inglesa.	Os objetivos do estudo foi apresentar um breve panorama da eSaúde no Brasil, identificando as principais iniciativas já implementadas ou em vias de implementação, e a presença (ou ausência) de salvaguardas legais e normativas para a proteção da privacidade dos usuários dos sistemas de saúde.	Analisaram-se Política Nacional de Informação e Informática em Saúde de 2012 e o Anteprojeto de proteção a dados pessoais do mesmo período. Foram confrontados 07 estudos e 06 matérias jornalísticas.	A políticas de e-Saúde é um marco normativo para proteção dos dados pessoais beneficiaria sem dúvida o setor da saúde ao prever princípios e regras que assegurem, por exemplo, que apenas as informações relevantes sejam coletadas e sejam armazenadas com o devido cuidado e que além das medidas legais, outras são igualmente primordiais para se garantir a privacidade dos pacientes no âmbito dos sistemas de eSaúde.
LEMES, M.M.; LEMOS, A.N.L.E. 2020.	O uso da inteligência artificial na saúde pela Administração Pública brasileira.	Tratou-se de análise qualitativa das políticas de saúde no Brasil que utilizam IA, a partir de revisão bibliográfica e mapeamento do campo.	Mapear as iniciativas com uso da inteligência artificial (IA) na saúde pela Administração Pública brasileira.	O Brasil se insere em um contexto mundial de avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na saúde e o uso de IA já é uma realidade na saúde pública como	Os avanços recentes precisam estar acompanhados pela preocupação com o tratamento dos dados gerados por essas tecnologias, bem como pela garantia de uma

				mecanismo de melhoria de gestão.	saúde pública universal.
LOURENÇO, V. C. 2019.	Saúde digital: análise sobre a adesão de trabalhadores a aplicativos móveis voltados para comportamentos saudáveis.	Trata-se de estudo piloto, quantitativo, exploratório e descritivo realizado com 40 trabalhadores de uma empresa em Salvador – BA.	Objetivo foi utilizar o aplicativo móvel Guidoo, desenvolvida pelo Centro de Inovação SESI (CIS) para incentivar comportamentos saudáveis.	Os testes estatísticos utilizados para analisar os dados obtidos foram os testes de χ^2 e de correlação de <i>Pearson</i> . A adesão ao App foi de 64%, segundo razão entre o número de sessões agendadas e realizadas (n=59) e de 39%, segundo percentual de cumprimento das metas traçadas junto ao <i>coach</i> via aplicativo.	Verificou-se efeito positivo de uma intervenção de <i>coach</i> de saúde, via aplicativo de saúde móvel, para a adesão de comportamentos saudáveis em contexto de saúde no trabalho.
SILVA, S.L.F.C.; FORNAZIN, M.; SANTOS, R.P. 2019.	Sistemas Emergentes no Ecosistema Digital Brasileiro de Saúde Pública: Uma Abordagem Sociotécnica.	Pode-se considerar que a presente pesquisa faz parte do grande desafio que engloba a Visão Sociotécnica de Sistemas de Informação, contidos nos Grandes Desafios da área de Sistemas de Informação no Brasil.	O objetivo investigar e descrever a complexidade emergente das relações em ecossistemas digitais, usando como cenário o Ecosistema Digital de Saúde [Hadzic e Chang 2010] no contexto da saúde pública brasileira, partindo do pressuposto que esse cenário não possui processo restrito mental e linear e que sua análise mais aprofundada pode vir a mostrar sua real complexidade.	O trabalho abordou um recorte do Ecosistema de Saúde Pública Brasileiro e teve como objetivo investigar um caso de elaboração de diagnósticos oncológicos na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro.	Pode-se concluir, no estágio atual da pesquisa, que os sistemas emergentes são visivelmente auto-organizáveis, uma vez que a dinâmica de seu funcionamento sofre constantes modificações, por se tratar de um serviço público. A frequente mudança de atores e a forte influência na fronteira do ecossistema digital brasileiro de saúde pública o caracteriza como fortemente auto-organizável.
VASCONCELOS, M. 2019.	Avanços e desafios da saúde digital em Salvador.	A discussão sobre a saúde digital em Salvador é recente, mas já apresenta algumas características que podem ser consideradas como desafios para a implementação de soluções digitais em saúde.	Mapear o cenário atual de saúde digital em Salvador, identificando os atores, as iniciativas e os desafios.	Trata-se de uma revisão de literatura que busca identificar os avanços e desafios da saúde digital em Salvador.	A maioria dos estudos realizados em Salvador apontam para a necessidade de maior integração entre os setores de saúde e tecnologia, bem como de maior capacitação dos profissionais de saúde para o uso de ferramentas digitais.

LOS, M.N. ET AL. 2021.	Desafios das Políticas Públicas de Gestão das Tecnologias em Saúde nas Américas: Scoping Review.	sobre as políticas públicas de gestão das tecnologias em saúde estava pautada principalmente na Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS).	evidências científicas sobre os avanços e desafios das políticas de gestão das tecnologias em saúde nas Américas.	scoping review realizada em junho de 2021, nos portais e base de dados: National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).	avanços revelados são referentes ao processo de avaliação dessas tecnologias em saúde, mas existem oportunidades de melhorias, principalmente no investimento, expansão das áreas de conhecimento e reconhecimento das tecnologias leves e leve-duras.
---------------------------	--	--	---	---	--

A saúde digital vem mudando a maneira de se organizar e ofertar serviços de saúde em todo o mundo e o Brasil não é exceção, porém há inúmeros fatores que contribuem com a ineficiência da assistência de saúde ao cidadão brasileiro. Entre os principais fatores, estão: o subfinanciamento frente aos desafios da saúde pública; a ausência de profissionais qualificados; má gestão dos recursos financeiros; e ausência de protocolos de atendimento eficientes (SILVA; FORNAZIN; SANTOS, 2019 apud MENDES 2018). A PNIIS define os princípios e diretrizes que devem orientar as ações de TIC em todo o sistema de saúde brasileiro. A sua primeira versão foi finalizada em 2004, (KAMEDA; PAZELLO, 2020) mas acabou não sendo regulamentada, tornando-se oficial apenas alguns anos depois com a publicação da Portaria nº 589, de 20 de maio de 2015, do Ministério da Saúde (MS). Recentemente, foi aprovada uma nova versão da PNIIS publicada na Portaria GM/MS nº 1.768, de 30 de julho de 2021. (MS, 2021) Após a definição e a criação das políticas pública, o conceito de Saúde Digital, que compreende o uso de recursos de TIC para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para os cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos tornou-se o futuro da saúde.

Entretanto, a falta de clareza da política nesse momento, ou seja, sobre quem terá a posse dos dados, sendo eles administrado por empresa pública ou privada, torna a adesão mais resistente e os profissionais mais desconfiados, por isso a importância da necessidade de adequação da PNISS à LGPD deixando explícito

quem tratará os dados e terá acesso a eles. Além dessa, ainda há para ANTUNES (2021) outras preocupações, após o apagão em uma base de dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por mais de 20 dias, especialistas temem sobre a administração dessa tecnologia, e refere que ainda se possui o medo de perder as informações que sobem para o sistema, não sendo impossível se perder o eSUS, e as informações que estão lá nos sistemas de informação em saúde. A prestação de serviços de saúde pública no Brasil sempre foi tratada como prioridade nas discussões das agendas políticas. Contudo, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda convive com a precariedade, (SILVA; FORNAZIN; SANTOS, 2019 apud SALDIVA & VERAS, 2018) e por essa razão muitos acreditam que essa imersão seja problemática, ainda podemos observar a interoperabilidade dos vários sistemas de informação existentes municipais, estaduais e nacionais, e como esses sistemas dialogam possibilitando uma otimização da gestão é um exemplo de um aspecto que a PNISS tenta solucionar (ANTUNES, 2021) pois a uniformidade dos sistemas é fundamental tanto para a saúde pública como para a saúde suplementar. A importância de se realizar avaliação periódica de indicadores podem proporcionar aos governos (federal, estaduais ou municipais), financiadores, formuladores de políticas e agentes da indústria elementos comparativos que auxiliem nas tomadas de decisão estratégica à medida em que constroem soluções de saúde digital sustentáveis em escala regional ou nacional. (CRUZ et al., 2021)

São desafios importante a serem superados a falta de investimentos e de recursos humanos; alinhamento da inovação em saúde com demandas de saúde pública; baixa contextualização do papel das tecnologias em saúde; metodologias que permitem avaliação de tecnologias leves, ainda mais no estágio em que a a saúde 4.0 ter conectado a tecnologia com a área médica, e agora a saúde 5.0 veio para englobar ainda mais inovações e para fazer com que o paciente se torne o centro do processo e tutor de suas informações.

Em relação aos avanços, ressalta-se aumento de pesquisas com ênfase no componente tecnológico e busca de inovação, bem como avanços relacionados à Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) nos países identificados. (VASCONCELOS, M.N. ET AL. 2021) EVANGELISTA; BARRETO; ANDRADE (2019) a intervenção de saúde digital poderá fortalecer a participação social, a necessidade e expectativa dos enfermeiros de terem acesso a um protótipo de

aplicativo que facilite a comunicação com os usuários da Estratégia Saúde da Família do SUS (ALMEIDA, 2021), todavia se observa uma certa dificuldade tecnológica na categoria de saúde que vale ser pensado para incluir na estratégia da saúde digital a capacitação dos atores envolvidos. É possível haver um envolvimento que agregue mais oportunidades profissionais, ainda mais no serviço público onde muitos profissionais de saúde podem ser adaptados para essa nova realidade, LOURENÇO (2019) cita que observou efeito positivo de uma intervenção de *coach* de saúde, via aplicativo de saúde móvel, para a adesão de comportamentos saudáveis em contexto de saúde no trabalho. No entanto, a progressiva inclusão de novas tecnologias na saúde deve ser pareada com ponderações sobre os aspectos ético, social e de segurança, atinentes a sua adoção, como, por exemplo, a necessidade de proteção dos dados sensíveis utilizados. (LEMES & LEMOS, 2020)

A questão é que o trabalho de implantação de um Sistema de Informação em Saúde (SIS), ou qualquer outra atividade relacionada, não deve se limitar ao olhar estritamente técnico sobre o cenário, uma vez que é crescente a existência de estudos que corroboram com o fato de que a atividade requer uma análise mais detalhada dos atores, organizações governamentais, internacionais, órgãos de fomento e outros (SILVA; FORNAZIN; SANTOS, 2019 apud BRAA et al., 2017; SENGUPTA & SAHAY, 2018).

Há iniciativas de monitoração da transformação da saúde digital com instrumentos e métodos que colaboram no rastreamento, monitoramento e avaliação do uso de tecnologias digitais no âmbito da saúde, como por exemplo, no Brasil, Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB), Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa) e o TIC Saúde, entre outros, e recentemente no cenário internacional Global Digital Health Index (GDHI), entre outros modelos de maturidade, sua formulação possibilita análises estaduais e regionais relevantes para se comparar uma situação particular com uma situação global, buscando-se pelas experiências implantadas e possibilitando facilitar uma aceleração da transformação. (CRUZ et al., 2021)

Para melhorar a gestão, a eficiência, os serviços e otimizar os recursos do SUS, já são uma realidade na Administração Pública e na Saúde Pública brasileiras, ferramentas como o Conecte SUS, o Projeto e-SUS AB e, na área militar, com o EB S@úde e o PI-SSEx, que utiliza Inteligência Artificial (IA). (LEMES & LEMOS, 2020)

A elaboração do modelo *Brazilian Digital Health Index* (BDHI) representa um ganho para a comunidade brasileira por apresentar um instrumento de avaliação da maturidade da saúde digital disponível no idioma nativo, adaptado ao contexto nacional e com a inclusão de um eixo que considera aspectos de cidadania, sustentabilidade e economia do conhecimento conforme recomendado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. (CRUZ et al., 2021)

Apesar de o uso da IA na saúde ampliar a eficácia dos serviços médicos e a eficiência do trabalho dos profissionais de saúde, como com o uso da telemedicina, há pontos que requerem maior atenção pelo desafio que representam, como o acesso equitativo, a privacidade, a responsabilidade e a inclusão, (LEMES & LEMOS, 2020 apud MATSUMOTO, 2019) e essa é o denominador em comum entre os acadêmicos e especialistas, além de ser o maior desafio das PNISS.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após quase duas décadas de articulação das Políticas Públicas sobre Saúde Digital, em que o Brasil esteve conduzindo a elaboração da visão estratégica e do plano de ação, o monitoramento e avaliação de Saúde Digital, nesse artigo foi possível entender a sua importância para a Gestão Pública, visto que para o nível global é evidente o interesse em uniformização, visto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou sua preocupação ao publicar um manual que deu referência a nossa Estratégia de Saúde Digital – 2020-2028 (ESD28).

O enfoque, de modo geral, visa a educação, elemento fundamental, tanto do lado do profissional de saúde onde podemos observar uma certa dificuldade de adaptação dos profissionais que utiliza os recursos, quanto por parte dos pacientes que precisam lidar com as novas tecnologias e entender a importância de seus dados pessoais e funcionalidade. O conjunto de benefícios são desde prontuário eletrônico do paciente (PEP), o monitoramento contínuo, a automação de processos e *cloud*, a ampliação do acesso, e o registro de dados médicos que permite estratégias para saúde preditiva, favorecendo a sociedade com otimização do serviço de saúde e colabora com a estratégia de Gestão Pública, podendo criar políticas para atender regiões onde a tecnologia é mais escassa e necessita de maior apoio do governo para criar uma universalidade.

A segurança desses dados é outra preocupação entre os acadêmicos e especialistas, esperasse que a progressiva inclusão de novas tecnologias na saúde se fundamente na LGPD deixando explícito quem tratará os dados e terá acesso a eles, além de uma infraestrutura sólida com redundância de segurança a fim de não ocorrer perdas importantes de dados além de um instrumento confiável de avaliação da maturidade da saúde digital para que se possa continuamente incrementar e gerenciar o sistema que vão ser alimentados por diversas aplicações como redes sociais, IoT, plataformas governamentais que através da IA poderá alimentar um único sistema central do governo que terá constante análise por obter acesso central, rastreando e impedindo vazamento de dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, E.W. et al. **Saúde digital e enfermagem: ferramenta de comunicação na Estratégia Saúde da Família.** 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/hw3PhB59YVw74F63yy7Dbfw/> Acesso em: 24/02/2023

ANTUNES, A. **Nova Política Nacional de Informação e Informática em Saúde suscita questionamentos de especialistas.** 2021. Disponível em: <https://www.epsiv.fiocruz.br/noticias/reportagem/nova-politica-nacional-de-informacao-e-informatica-em-saude-suscita> Acesso em: 25/01/2023

ANTUNES, A. **Saúde digital: o que isso pode significar para o SUS?** 2019. Disponível em: <https://www.epsiv.fiocruz.br/noticias/reportagem/saude-digital-o-que-isso-pode-significar-para-o-sus> Acesso em: 24/02/2023

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-publicacaooriginal-156212-pl.html> Acesso em: 24/02/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028.** 2020. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf Acesso em: 25/01/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. e-SUS Atenção Básica. **Manual de Uso do Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC (versão3.2)** Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/esus/Manual_Pec_3_2.pdf Acesso em: 02/02/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é a Saúde Digital?** 2020. Disponível em: Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-digital> Acesso em: 25/01/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Informação e Informática em Saúde.** 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_infor_informatica_saud_e_2016.pdf Acesso em: 25/01/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 1.768, de 30 de julho de 2021.** Altera o Anexo XLII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS). 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt1768_02_08_2021.html Acesso em: 25/01/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução nº 659, de 26 de Julho de 2021.** Dispõe

sobre a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS). 2021. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2022/res0659_15_06_2022.html
Acesso em: 25/01/2023

CRUZ, T.P.F. et al. **Brazilian Digital Health Index (BDHI): avaliação da maturidade da saúde digital do Brasil.** 2021. Disponível em: <https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-sbis/article/view/978> Acesso em: 26/02/2023

EVANGELISTA, A.L.P.;Barreto, I.C.H.C.;Andrade, L.O.M. **Saúde digital e gestão compartilhada: como podem ser associadas?** 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/49172> Acesso em: 24/02/2023

KAMEDA, K.; PAZELLO, M. **E-Saúde e desafios à proteção da privacidade no Brasil.** Instituto Nupef. Disponível em: https://nupef.org.br/sites/default/files/downloads/artigo%20politics_esauade%20e%20privacidade.pdf Acesso em: 02/02/2023

LEMES, M.M.; LEMOS, A.N.L.E.. **O uso da inteligência artificial na saúde pela Administração Pública brasileira.** 2020. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/684> Acesso em: 26/02/2023

LOURENÇO, V. C. **Saúde digital: análise sobre a adesão de trabalhadores a aplicativo móvel voltado para comportamentos saudáveis.** 2019. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/27591> Acesso em: 24/02/2023

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS. **OMS divulga primeira diretriz sobre intervenções de saúde digital.** 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-4-2019-oms-divulga-primeira-diretriz-sobre-intervencoes-saude-digital> Acesso em: 24/02/2023

SITE CONEXA SAÚDE. **Saúde Digital: O que é, vantagens, aplicativos e cenário no Brasil.** 2021. Disponível em: <https://www.conexasaude.com.br/blog/saude-digital/>
Acesso em: 24/02/2023

SILVA, S.L.F.C.;FORNAZIN, M.; SANTOS, R.P. **Sistemas Emergentes no Ecosistema Digital Brasileiro de Saúde Pública: Uma Abordagem Sociotécnica.** 2019. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi_estendido/article/view/7442 Acesso em: 26/02/2023

VASCONCELOS, M.N. et al. **Avanços e Desafios das Políticas Públicas de Gestão das Tecnologias em Saúde nas Américas: Scoping Review.** 2021. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/58609/751375152632> Acesso em: 26/02/2023